

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА В
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ СФЕРЕ**

Адилов Санжар Аскенович

Свободный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20827255>

***Аннотация.** В статье исследуются правовые основы и современные тенденции международного сотрудничества Республики Казахстан и Республики Узбекистан в сфере уголовного судопроизводства. Рассматриваются исторические предпосылки формирования двусторонних отношений после обретения государствами независимости, а также проблемы, возникавшие при осуществлении правовой помощи по уголовным делам в условиях отсутствия необходимого международно-правового регулирования. Особое внимание уделяется анализу двусторонних договоров и соглашений, регулирующих вопросы правовой помощи, выдачи лиц, обеспечения безопасности участников уголовного процесса и взаимодействия правоохранительных органов. Исследуется роль Организации Объединенных Наций и международных конвенций СНГ в развитии механизмов международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Раскрывается значение Минской и Кишиневской конвенций как важнейших международно-правовых инструментов взаимодействия государств в уголовно-процессуальной сфере. Сделан вывод о том, что международное сотрудничество способствует гармонизации национального законодательства с общепризнанными принципами и нормами международного права, укреплению законности, совершенствованию механизмов правовой помощи и повышению эффективности противодействия транснациональной преступности.*

***Ключевые слова:** международное сотрудничество, правовая помощь по уголовным делам, уголовное судопроизводство, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, международные договоры, экстрадиция, Минская конвенция, Кишиневская конвенция, Интерпол, борьба с преступностью, международное право.*

В условиях глобализации и роста транснациональной преступности особую актуальность приобретает развитие международного сотрудничества государств в сфере уголовного судопроизводства. Эффективное противодействие современным формам преступности невозможно без налаженного взаимодействия правоохранительных и судебных органов различных государств, основанного на общепризнанных принципах международного права и взаимных обязательствах сторон. В этой связи особый научный и практический интерес представляет опыт Республики Казахстан и Республики Узбекистан по формированию договорно-правовой базы сотрудничества в уголовно-процессуальной сфере, обеспечивающей реализацию правовой помощи по уголовным делам, защиту прав участников процесса и координацию деятельности компетентных органов в борьбе с преступностью.

Поскольку международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью осуществляется в двух формах: договорной и в рамках международных организаций,[1] на начальном этапе становления казахстанской государственности, когда вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства находились в стадии согласования и доработки, правоохранительные органы столкнулись с проблемами, разрешить которые можно было только на основе взаимных договоренностей между государствами. Так, с обретением собственного суверенитета, на границе между Казахстаном и Узбекистаном возникали конфликтные ситуации, связанные с нормативной неурегулированностью вопросов об обеспечении безопасности лиц, передаваемых для оказания помощи по расследуемым уголовным делам и их вооруженным сопровождением; о границах полномочий сотрудников правоохранительных структур на территории сопредельного государства; о вызове в качестве свидетелей (потерпевших) граждан иностранного государства; об оценке и использовании доказательств, собранных в ином процессуальном режиме, а также организационного и технического характера. Аналогичная ситуация складывалась и в Республике Узбекистан, выход которой на международную арену в качестве полноправного субъекта межгосударственных правоотношений определил необходимость принятия мер по предупреждению преступности, борьбе с ней на двустороннем, региональном и универсальном уровнях независимо от принадлежности к какому-либо сообществу [2].

Поэтому одним из первых взаимовыгодных соглашений стал Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» подписанный в гор. Алматы, 2 июня 1997 года), а затем и Договор «О вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан», заключенный в Ташкенте 31 октября 1998 года. Впоследствии было заключено Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Казахстана и Узбекистана (2013 года). Указанные двусторонние международно-правовые акты закрепили основные положения о сотрудничестве обоих государств в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, контрабандой оружия, незаконной продажей и перемещением через границу культурных ценностей, легализацией доходов, полученных в результате занятия противоправной деятельностью, иными опасными видами преступлений. Были разрешены и вопросы, связанные с обеспечением безопасности при вывозе лиц, выдача или передача которых разрешена, и лиц, передаваемых для оказания помощи в проведении расследований. Одновременно был урегулирован и вопрос о вооруженном сопровождении представителями компетентных учреждений юстиции Договаривающейся Стороны, которые при исполнении своих служебных обязанностей обретали правовой статус работников правоохранительных органов запрашиваемой Договаривающейся Стороны (правовой защитой государства пребывания и своего государства, личной неприкосновенностью, правом хранения и ношения оружия, применения табельного огнестрельного оружия, специальных средств в случаях,

установленных законодательством Договаривающихся Сторон), но в соответствии с правовым режимом страны-пребывания. Помимо этого, в обоих государствах действуют Национальные центральные бюро Интерпола, являющиеся координационным центром в составе МВД по вопросам борьбы с международной уголовной преступностью, не затрагивая таких сфер, как политическая, военная и религиозная.

В развитии международного сотрудничества государств в сфере судопроизводства большое значение отводится и международным правовым организациям, призванным бороться со всеми проявлениями преступности и оказывать содействие в его стабилизации. Среди этих организаций необходимо выделить ведущую мировую организацию – Организация Объединенных Наций (далее ООН). Резолюцией 46 сессии Генеральной Ассамблеи ООН за №46/224 от 2 марта 1992 года Республика Казахстан признана полноправным членом ООН и как субъект международного права берет на себя и выполняет все обязательства, определенные мировым сообществом, в частности и по вопросам предупреждения и борьбы с преступностью. По сути, указанный орган, с его уникальной легитимностью, универсальностью и опытом, представляет собой центр глобальной системы противодействия современным угрозам и вызовам[3]. Поэтому не случайно принципы международного сотрудничества (принципы международного права) были заложены в 1945 году в его Уставе. Впоследствии они были детализированы Декларацией о принципах международного права, одобренных XXV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 года, и Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном 1 августа 1975 года в Хельсинки, [4] фактически ставших ориентиром при формировании национального процессуального права.

В соответствии с этими международно-правовыми документами, организация международно-правового сотрудничества дружественных государств в сфере уголовного судопроизводства определяет своей целью следующие направления:

- 1) укрепление принципа законности при осуществлении правосудия по уголовным делам;
- 2) оптимизация судебной власти и досудебного расследования в соответствии с общепризнанными принципами международного права;
- 3) унификация внутригосударственных правовых систем в сфере уголовного судопроизводства с правовыми системами дружественных государств путем заключения взаимовыгодных международных договоров о сотрудничестве в борьбе с преступностью [5].

Тем самым, процесс правовой интеграции в уголовном судопроизводстве способствовал сближению национального отраслевого законодательства с международно-правовыми стандартами осуществления правосудия, с учетом которых происходит становление не только уголовного и уголовно-процессуального прав, но и правоприменительной практики [6].

Правовая помощь и правовые отношения по уголовным делам со странами СНГ осуществляется в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по

гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в гор. Минске 22 января 1993 года, ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 года №2055-ХІІ и Протоколом к ней от 28 марта 1997 года и Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в гор. Кишиневе 7 октября 2002 года, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года №531-ІІ, постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1453. Указанные Конвенции применяются с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, для которых она вступила в силу: для Минской конвенции: Республики Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Азербайджикостан, Российская Федерация, Украина, Грузия, Туркменистан), для Кишиневской конвенции: Республики Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Таджикистан. Помимо этого Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1453 от 31.12.2004 года «О мерах по реализации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года», определен перечень центральных и иных государственных органов, уполномоченных на выполнение положений конвенций.

В частности:

- Генеральная прокуратура Республики Казахстан – по вопросам, связанным с осуществлением процессуальных действий по уголовным делам; оперативно-розыскным мероприятиям, требующим санкции прокурора, и документам, относящимся к компетенции органов прокуратуры;

- Министерство внутренних дел Республики Казахстан – по вопросам, связанным с осуществлением процессуальных действий по уголовным делам, не требующим санкции прокурора и суда, а также по документам, связанным с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, не требующим санкции прокурора, миграционным и другим вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел, за исключением документов, связанных с осуществлением процессуальных действий.

- Следственный департамент МВД принимает комплекс организационных и практических мер, направленных на укрепление сотрудничества в борьбе с преступностью с Республикой Узбекистан.

Правовая помощь по уголовным делам в практике международного сотрудничества является неотъемлемой частью национальной политики любого государства. Но несмотря на то, что правовая помощь существует практически с момента образования государственности, вопрос о ее природе и сущности в юридической науке остается дискуссионным. В первую очередь это касается содержания института правовой помощи, его места в системе производств уголовного процесса и его отграничения от сходных уголовно-правовых институтов международного сотрудничества (например, экстрадиции, транзитной перевозки, признания и исполнения приговоров иностранных государств).

Таким образом, международное сотрудничество Республики Казахстан и Республики Узбекистан в сфере уголовного судопроизводства представляет собой важнейший механизм обеспечения законности, защиты прав и свобод граждан, а также эффективного противодействия транснациональной преступности. Сформированная система двусторонних договоров, многосторонних конвенций и институционального взаимодействия компетентных органов создает необходимые правовые условия для оказания взаимной правовой помощи, обмена информацией и координации правоохранительной деятельности. Вместе с тем дальнейшее развитие интеграционных процессов требует совершенствования правового регулирования отдельных форм международного сотрудничества, унификации уголовно-процессуальных механизмов и укрепления практического взаимодействия государств с учетом современных вызовов и международных стандартов правосудия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью.-М., 1983. – С.11
2. Уголовный процесс Республики Узбекистан //Учебник.-Ташкент., 2004.-с 37-39
3. Прокурорская и следственная практика, Журнал координационного совета Генеральных прокуроров государств – СНГ, Москва 2006 г.-С.70
4. Степанчикова С.А., Криминология /Издательство: МИЭМП, М. 2010.-С.158
5. Организация деятельности судов. Курс лекций для вузов. Отв. ред. Н.А. Петухов. М.: Норма, 2005
6. Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права. Л., 1986. Блищенко Н.П. На пути к созданию нового международного правопорядка // СГиП. 1989. N 4. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. М., 1995. Панов В.П. Международное уголовное право. Учеб. пос. М., 1997. Волеводз А.Г. Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М.: Юрлитинформ, 2002 и другие.